

INGLIZ TILINI O'RGANISHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR VA MAQBUL YECHIMLAR

Murodova E'tibor

Xolmuratova Xurshida

Chirchiq Davlat Universiteti talabasi

xurshidaxolmuratova74@gmail.com

+998881480127

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947602>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilini o'rganish jarayonida muallifning shaxsiy tajribasi, kuzatuvlari va tahliliy xulosalari asosida yozilgan. Maqolada ingliz tilini egallash davomida uchraydigan metodik, lingvistik va psixologik muammolar chuqur tahlil qilinib, ularning o'rganuvchi shaxs rivojiga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ingliz tilini o'rganish, chet tillarini o'qitish metodikasi, lingvistik muammolar, psixologik omillar, kommunikativ kompetensiya, til ta'limi samaradorligingliz tilini o'rganish, chet tillarini o'qitish metodikasi, lingvistik muammolar, psixologik omillar, kommunikativ kompetensiya, til ta'limi samaradorligi

Аннотация: Данная статья основана на личном опыте автора, его наблюдениях и аналитических выводах в процессе изучения английского языка. В статье представлен углубленный анализ методологических, лингвистических и психологических проблем, возникающих при освоении английского языка, и освещено их влияние на развитие личности учащегося.

Ключевые слова: изучение английского языка, методика обучения иностранным языкам, лингвистические проблемы, психологические факторы, коммуникативная компетенция, эффективность языкового образования.

Abstract: This article is based on the author's personal experience, observations, and analytical conclusions in learning English. It provides an in-depth analysis of the methodological, linguistic, and psychological problems that arise in mastering English and highlights their impact on student development.

Key words: English language learning, foreign language teaching methodology, linguistic challenges, psychological factors, communicative competence, effectiveness of language education.

Ingliz tili fanini o'qitishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. O'quvchilarning motivatsiyasizligi, o'qituvchilarning malakasi, resurslarning yetishmasligi, o'zaro aloqa mkoniyatlarining cheklanganligi, an'anaviy o'qitish usullari, tilning murakkabligi va madaniy farqlar bu qiyinchiliklarning asosiy sabablari hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilar va ta'lim muassasalari zamonaviy pedagogik usullarni qo'llash, resurslarni yaxshilash va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga e'tibor berishlari zarur. Bu, ingliz tilini o'qitish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Globallashuv sharoitida ingliz tili nafaqat xalqaro muloqot vositasi, balki shaxsiy va kasbiy rivojlanishim uchun muhim omilga aylandi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida men ko'plab qiyinchiliklarga duch keldim va bu muammolar faqat nazariy emas, balki amaliy tajribam bilan ham chambarchas bog'liq ekanini angladim. O'rganish jarayonida yuzaga keladigan to'siqlar ko'pincha o'rganuvchining ichki holati, motivatsiyasi va yondashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ushbu maqolada

ingliz tilini o'rganishdagi dolzarb muammolar shaxsiy kuzatuvlarim va tahliliy fikrlarim asosida yoritilib, ularni bartaraf etish bo'yicha maqbul yechimlar taklif etiladi.

Ingliz tili bugungi kunda global kommunikatsiyaning asosiy vositasi bo'lib, ko'plab mamlakatlarda ta'lim tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Biroq, ingliz tilini o'qitishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. O'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi ko'pincha past bo'ladi. Ular tilni o'rganishning foydasini tushunmasliklari yoki o'zlariga qiziq bo'lmagan mavzular bilan shug'ullanishlari mumkin. Bu, o'qitish jarayonini qiyinlashtiradi va o'quvchilarning muvaffaqiyatini pasaytiradi. Ingliz tilini o'qitayotgan o'qituvchilarning malakasi va tajribasi muhim ahamiyatga ega. Ba'zi o'qituvchilar zamonaviy pedagogik usullarni bilmasligi yoki tilni o'zlari yaxshi bilmasligi mumkin. Bu, o'quvchilarga sifatli ta'lim berishda to'siq bo'lishi mumkin. O'qitish jarayonida kerakli materiallar, kitoblar va texnologik vositalarning yetishmasligi o'qitish sifatini pasaytiradi. O'quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv materiallar tayyorlashda resurslarning yetishmasligi muammosi mavjud. O'quvchilar ingliz tilida muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lmasliklari mumkin. Bu, tilni amaliyotda qo'llashni qiyinlashtiradi va o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Muloqot qilish imkoniyatlarining cheklanganligi, o'quvchilarning tilni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi. Ko'plab o'qituvchilar an'anaviy o'qitish usullariga tayanadilar, bu esa o'quvchilarning qiziqishini pasaytiradi. O'quvchilar ko'proq interaktiv va qiziqarli usullarni kutishadi. An'anaviy usullar, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlamaydi va ularning o'rganish jarayonini qiyinlashtiradi. Ingliz tili grammatikasi va leksikasi murakkab bo'lishi mumkin. O'quvchilar uchun yangi so'zlar, iboralar va grammatik qoidalarni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Bu, o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi va tilni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida madaniy farqlar ham muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar ingliz tilida muloqot qilishda madaniy kontekstni tushunmasliklari mumkin. Bu, tilni o'rganish jarayonini qiyinlashtiradi va o'quvchilar Xorijiy tillarni bilish darajasini oshirish maqsadida ko'plab tashabbus va islohotlar olib borilmoqda va ayni damda katta e'tibor chet tillarni o'rganishga qaratilgani ham bejiz emas. Shuni bilamizki, boshqa tillar qatorida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan talab ham kun sayin ortib bormoqda. Bu dunyoda qayerga bormaylik ingliz tili allaqachon barcha uchun ommaviy tilga aylanib ulguraganligiga shubha qilmaymiz. Ularning muloqot qilish qobiliyatini pasaytiradi. Ingliz tili jamiyatda odamlar uchun katta rol o'ynaydi. Ushbu til o'z ona tilisi bo'lmagan odamlar uchun o'rganish jarayonida qiyinchilik tug'dirishi amri mahol. Jamiyatda inson o'z o'rnini topishlari uchun ingliz tilini o'rganishlari, tushunishlari va ravon gapira olishlari kerak. Turli tillarda gaplashadigan boshqa mintaqalarga mansub odamlar bilan muloqot qilish va fikr almashish jarayonida ingliz tili muloqot qilishning umumiy tili sifatida qo'llanila oladi. Biroq ingliz tili grammatikasi murakkab va qiyin va shu bilan birga o'zbek tili grammatikasi bilan farq qiluvchi strukturaga egaligi tufayli o'rganish jarayonida ko'plab muammolarni yuzaga keltirib chiqarmoqda. O'quvchilar grammatikani, ayniqsa, so'zlashuv jarayonida qiyin deb topishlari mumkin va bu oqibatda noto'g'ri xabar yetkazilishiga olib kelishi mumkin. Ingliz tili grammatika qoidalari aniq emas va juda ko'p istisnolarga ega. Natijada, ularni yodlash qiyin va qo'llash yanada qiyinroq. Ingliz tilini o'rganishda quyidagi muammolarga duch kelinadi: Murakkab grammatika. Talabalar uchun ingliz tili grammatikasini o'rganish juda qiyin. Ingliz tilida so'zlashda talabalar asosan grammatik xatolarga yo'l qo'yishadi. Odatda, o'quvchilar ingliz tilida so'zlashda zamon, nisbat, so'z boyligida xatolarga yo'l qo'yadilar. Gap tuzish jarayonida ko'pincha til o'rganuvchilar

zamoni farqlashda qiynalishadi va noto'g'ri ishlatadilar, ya'ni ba'zan ular o'tgan zamonda gapirmoqchi bo'lishsa, o'tgan zamon o'rniga hozirgi zamonda gapirishadi. Muammo ular o'tgan, hozirgi va kelasi zamonlarni qanday ishlatishni osongina farqlay olmasligidadir. Auditoriyada ona tilidan ortiqcha foydalanish. O'rganuvchilar undan foydalanishga majbur bo'lganlaridagina boshqa tilni yaxshi o'rganadilar. O'qituvchi talabalar o'rganilayotgan tilda muloqot qilishlarini talab qilishi kerak. Ana shu holatdagina til o'rganishda o'sish, talaffuzda ravonlik kabi yutuqlarga erishish darajasi oshadi. Dars jarayonida qat'iyat bilan talab qilinsa va cheklovlar yo'lga qo'yilsagina chet tilini o'zlashtirish muvaffaqiyatli amalga oshadi. O'ziga bo'lgan ishonchsizlik. Talabalarning jamoat joylarida ingliz tilida gaplasha olmasligining sabablaridan biri ham ishonchsizlikdir. Ular odamlar oldida ingliz tilida gapira olishmaydi. Bu odatda, o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarni jamoat joylarida ingliz tilida gapirishgan yetarlicha rag'batlantirmasliklari bilan bog'liq.

Hozirgi kunda prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlarning xorijiy tillarni bilish darajasini oshirish maqsadida ko'plab tashabbus va islohotlar olib borilmoqda va ayni damda katta e'tibor chet tillarni o'rganishga qaratilgani ham bejiz emas. Ma'lumki, boshqa tillar qatorida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan talab ham kun sayin ortib bormoqda. Bu dunyoda qayerga bormaylik ingliz tili allaqachon barcha uchun ommaviy tilga aylanib ulgurganligiga shubha qilmaymiz. Ingliz tili jamiyatda odamlar uchun katta rol o'ynaydi. Ushbu til o'z ona tilisi bo'lmagan odamlar uchun o'rganish jarayonida qiyinchilik tug'dirishi amri mahol. Jamiyatda inson o'z o'rnini topishlari uchun ingliz tilini o'rganishlari, tushunishlari va ravon gapira olishlari kerak. Turli tillarda gaplashadigan boshqa mintaqalarga mansub odamlar bilan muloqot qilish va fikr almashish jarayonida ingliz tili muloqot qilishning umumiy tili sifatida qo'llanila oladi. Biroq ingliz tili grammatikasi murakkab va qiyin va shu bilan birga o'zbek tili grammatikasi bilan farq qiluvchi strukturaga egaligi tufayli o'rganish jarayonida ko'plab muammolarni yuzaga keltirib chiqarmoqda. O'quvchilar grammatikani, ayniqsa, so'zlashuv jarayonida qiyin deb topishlari mumkin va bu oqibatda noto'g'ri xabar yetkazilishiga olib kelishi mumkin. Ingliz tili grammatika qoidalari aniq emas va juda ko'p istisnolarga ega. Natijada, ularni yodlash qiyin va qo'llash yanada qiyinroq. Ingliz tilini o'rganishda quyidagi muammolarga duch kelinadi: 1. Murakkab grammatika. Talabalar uchun ingliz tili grammatikasini o'rganish juda qiyin. Ingliz tilida so'zlashda talabalar asosan grammatik xatolarga yo'l qo'yishadi. Odatda, o'quvchilar ingliz tilida so'zlashda zamon, nisbat, so'z boyligida xatolarga yo'l qo'yadilar. Gap tuzish jarayonida ko'pincha til o'rganuvchilar zamoni farqlashda qiynalishadi va noto'g'ri ishlatadilar, ya'ni ba'zan ular o'tgan zamonda gapirmoqchi bo'lishsa, o'tgan zamon o'rniga hozirgi zamonda gapirishadi. Muammo ular o'tgan, hozirgi va kelasi zamonlarni qanday ishlatishni osongina farqlay olmasligidadir. Auditoriyada ona tilidan ortiqcha foydalanish. O'rganuvchilar undan foydalanishga majbur bo'lganlaridagina boshqa tilni yaxshi o'rganadilar. O'qituvchi talabalar o'rganilayotgan tilda muloqot qilishlarini talab qilishi kerak. Ana shu holatdagina til o'rganishda o'sish, talaffuzda ravonlik kabi yutuqlarga erishish darajasi oshadi. Dars jarayonida qat'iyat bilan talab qilinsa va cheklovlar yo'lga qo'yilsagina chet tilini o'zlashtirish muvaffaqiyatli amalga oshadi.[1] O'ziga bo'lgan ishonchsizlik. Talabalarning jamoat joylarida ingliz tilida gaplasha olmasligining sabablaridan biri ham ishonchsizlikdir. Ular odamlar oldida ingliz tilida gapirisha olishmaydi. Bu, odatda, o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarni jamoat joylarida ingliz tilida gapirishga yetarlicha rag'batlantirmasliklari bilan bog'liq. Odatda, o'qituvchilar ularni sinfda yoki odamlar oldida

ingliz tilida gapirishga undashmaydi. Ular ingliz tilini o'rganishadi, lekin so'zlashishni yetarlicha o'rganishmaydi. Bu asosan talabalar sinfda yoki odamlar oldida duch keladigan muammolardan biridir. O'ziga bo'lgan ishonch ingliz tilida gapirishda juda muhim rol o'ynaydi, agar talabalar o'zlariga ishonmasa, ingliz tilida erkin gapira olishmaydi. O'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi butunlay o'qituvchilarga bog'liq. O'qituvchilar ularni o'zlariga ishonishga va jamoat oldida ingliz tilida gapirishga ishonch hosil qilishga undashlari kerak. Agar o'quvchilar nutqda xato qilishdan tashvishlansa, o'qituvchilar ularga hech kim mukammal tug'ilmasligini, har kim o'z xatolaridan saboq olishini o'rgatishi kerak. O'quvchilar noto'g'ri gapirsalar ham, gapirishda davom etishlari kerak. Chunki ular xatolaridan saboq olishadi va xatolarini qayta-qayta gapirishda tuzatadilar. Shuning uchun ingliz tilida gapirishda o'ziga ishonch juda muhimdir. Tarjima. Bilamizki, til o'rganish jarayonida notanish bo'lgan so'zlarning tarjimasini lug'atlardan qidiramiz va gap tuzishda turli xil tarjimon botlarga va ilovalarga murojaat qilinadi. Ammo bu har doim ham kutganimizdek natija beravermaydi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, idiomatik ifodalarni yoki frazalarni tarjima qilish jarayonida tarjima muammolari paydo bo'lishi mumkin. Idiomalarni tarjima qilish qiyin, chunki idiomani so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Tarjimon butun ma'noni tarjima qilishdan oldin tushunishi kerak. Ba'zi idiomalar tarjima qilingani kabi ma'noga ega emas bo'lishi mumkin yoki ularni hamma gapda, nutqda ham ishlatib bo'lmazligi mumkin. Hattoki, o'sha tilning "native speaker" lari ham bu muammoga duch keladilar. Shunday ekan, boshqa muammolar singari idioma va frazalarning noto'g'ri tarjimasini so'zlashuv sifatiga putur yetkazishi mumkin. Bitta yoki bir nechta a'lochi o'quvchining doimiy ustunlik qilishi. Ba'zan boshqalarga nisbatan bilimlir oq bo'lgan o'quvchilarga darsda yaxshi baholar, ma'lum darajada ko'proq rag'batlantirishlar berilsa ham, ularga nisbatan sustroq o'zlashtirayotgan yoki darsga to'liq qatnashmayotgan o'quvchilarni butunlay unutilib qo'ymaslik kerak. Ularni boshqalarga nisbatan ko'proq ruhlantirib, darsda faol qatnashishlariga imkon yaratib berish kerak [2]. Tashvish. Bu emotsionalniy holat bo'lib, til o'rganish jarayonining uch bosqichida sodir bo'lishi mumkin va har bir bosqichda tashvish o'rganishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dastlabki bosqichida o'quvchilar notanish til yoki tushunchalarni tushunishda qiynalayotgani uchun tashvishlanishadi. Keyingi bosqichida stress yangi so'zlarni eslab qolish va aniqlashga urinishdan kelib chiqadi. Oxirgi bosqichida tashvish ilgari o'rganilgan tilni qayta tiklash va undan foydalanishga urinishdan kelib chiqadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, tashvish ma'lum tilni o'rganishga to'sqinlik qiluvchi omillardan bir bo'lishi mumkin, shuning uchun pedagog va o'qituvchilar tomonidan bolaga to'g'ri yo'nalish va yechim taqdimetilishi zarur. Darsda ham ko'proq muloqat qilish, so'zlarni tezroq o'zlashtirishga undaydi. Ko'proq ertak kitoblar o'qish, ingliz tilida she'rlar yod olish ham nutqni ravon qiladi qolaversa ingliz tilida multfilmlarni ko'rish ham ingliz tilidagi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga undaydi. Mana shu sababli ham, til bilishda asosiysi, eshitib takrorlashdir. Shunchaki, metodlarni mavzuga moslagan holda tashkil qilish o'qituvchining ephilligiga, tajribasiga va qaysi holda qanday metodlarni qo'llashiga bog'liqdir. "Rolli o'yin", "Fikrlar hujumi", "BBB", "Yumaloqlangan qor" kabi texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash samarali qolaversa yaxshi natija beradi. Kompyuter, telefonlardagi til o'rgatuvchi programmalar ham boshlang'ich va o'rta bosqichda til o'rgatishga yaxshi yordam beradi. Talk (English speaking practice), Daily English, Learn English (English master), How to speak real English kabilarni misol qilsak bo'ladi. Bu programmalar shunday tuzilganki, ularda reading(o'qish), listening(eshitish), test bo'limlarining barchasi o'rin olgan. O'rganilgan yangi so'zlarni telefon diktafoniga yozdirib

bo'sh vaqtlarda eshish takorlash uchun yana bir yaxshi usul. Bundan tashqari ingliz tilidagi subtitrlar materiallarini tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan jarayon sifatida talqin etiladi. "Metod" atamasi keng ma'noda o'quv materialini tanlash, tabaqalash va taqsimlanishni nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy tilni o'rgatish ko'proq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, u o'z-o'zini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlashtirish ko'nikmalariga ega ekan. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Shu holda o'qituvchilar eng ilg'or yondoshuvlar bilan tanishishlari va keyinchalik ularni birlashtirishi va o'z ishlarida foydalangan holda ta'lim tizimida sezilarli o'sishga erishish mumkin. Ko'plab tashkilotlar axborotni jo'natish va olish uchun multimedia imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi darajaga o'tmoqda. Kompyuterlar va boshqa qurilmalardan foydalanish butun ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Ta'lim jarayonida o'tkaziladigan treninglarda nutq ko'nikmalarini shakllantirishga va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga yetarli e'tibor berilishi kerak. Bundan tashqari ta'limda har bir darsning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mashg'ulotni to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir. Dars o'qituvchi va o'quvchining ijodiy hamkorligiga asoslanishi lozim. Shundagina o'quvchilar mustaqil erkin fikrlar oladilar va irodalari tarbiyalanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Botirova A.A., Solovova E.N. Chet tillarni o'qitish metodikasi. Murakkab kurs: darslik. - 4-nashr. - M-T.: AST-Astrel, 2020.
2. Berman I. M. (2020) Reading as a subject of education and as a psycholinguistic process. In the book: Methods of teaching a foreign language at the university.
3. Galskova N.D. Language portfolio as a tool for assessment and self assessment of students in the field of learning foreign languages. - M.: MIR. 2019.
4. Miroyubov A.P. Michael West and his method of teaching reading and speaking// AST, 2020.
5. Passov E.I. Communicative method of teaching foreign communication. Methods of listening and writing - M.: Vys. school. - 2021.
6. E'tibor, Murodova. (2025). O'zbek va ingliz paremiyalari milliy va madaniy o'ziga xoslikni namoyon etuvchi vosita sifatida. 7. 82-84.
7. J.J. Jalolov "Chet tillarini o'qitish metodikasi" Toshkent - O'qituvch - 2014
8. Chettiliniahamiyati Ma'naviyat - 2017
9. "Interfaol metodlar majmui" 2019
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=qanum0QAAA&citation_for_view=qanum0QAAAAJ:qjMakFHDy7sC